

CIACT/SAD 09

(GT1 – Universo Lúdico)

Death Stranding: autopoiese, experiência e conectividade

João Paulo Rodrigues dos Santos (CEFET-MG)

Doutoranda Sabrina Ramos Gomes (CEFET-MG)

Dr. Wagner Moreira (CEFET-MG)

RESUMO

Os jogos eletrônicos digitais movimentam uma grande indústria milionária e de ponta com a presença de um número massivo de consumidores, que hoje ultrapassa outras instâncias tradicionais das mídias. O consumo em massa impulsiona a produção e a diversidade de gêneros e produtos. Diante disso, o artigo em questão analisa um jogo de ação desenvolvido pela Kojima Productions, em 2019, chamado Death Stranding. Esta obra seria um novo tipo de jogo que é nomeado pelo criador Hideo Kojima como um “jogo de experiência”, assim, a ideia central é experimentar imersividade na pele do protagonista Sam Bridges, um entregador de pizza, que será então encarregado de conectar a América e salvar o mundo num cenário pós apocalíptico. As estratégias utilizadas para trazer essa imersibilidade pode ser percebida na interação do jogador com o avatar. Podemos perceber no jogo a presença de atores que interpretam os personagens e um caráter cinematográfico. Nesse artigo, partimos dos elementos e parte dos jogos acima citados, assim como, de uma das temáticas presente no jogo, a conectividade, para efetuar nossa análise. As obras utilizadas para analisar o jogo e teorizar os aspectos imersivos são: A realidade em jogo escrito por Jane McGonigal uma designer especializada em jogos de realidade alterada, pois, já que o jogo tem um aspecto cinematográfico, será analisado se a obra é realmente um jogo; O artigo Realidade virtual e experiência do espaço escrito por Lucas Correia Meneguette; e por fim, para teorizar a mensagem de conectividade presente na narrativa, o livro Ficar com o problema: fazer parentes no chthluceno, uma obra escrita pela Donna Jaenne Haraway, uma bióloga e filósofa referência em assuntos como ficção científica, antropologia, tecnociência, entre outros. Após esse estudo é possível verificar se o produto é de fato um jogo e como esse seria um jogo de experiência através da relação jogador-avatar.

Palavras-chave: Death Stranding; jogo; conectividade; avatar

ABSTRACT

Digital electronic games drive a large, cutting-edge, billion-dollar industry with a massive number of consumers, which today surpasses other traditional media outlets. Mass consumption drives the production and diversity of genres and products. In light of this, the article in question analyzes an action game developed by Kojima Productions in 2019, called Death Stranding. This work would be a new type of game that is named by the creator Hideo Kojima as an "experience game", so the central idea is to make the experience more immersive in the shoes of the protagonist Sam Bridges, a pizza delivery man, who will then be tasked with connecting

CIACT/SAD 09

America and saving the world in a post-apocalyptic scenario. The strategies used to bring about this immersibility can be seen in the player's interaction with the avatar. Another feature of the game is the presence of actors playing the characters and a very cinematic character. In this article, we use the elements and parts of the games mentioned above, as well as one of the themes present in the game, connectivity, to carry out our analysis. The works used to analyze the game and theorize the immersive aspects are: Reality in Play written by Jane McGonigal, a designer specializing in altered reality games, because, since the game has a cinematic aspect, it will be analyzed whether the work is really a game; The article Virtual Reality and the Experience of Space written by Lucas Correia Meneguette; and finally, to theorize the message of connectivity present in the narrative, the book Staying with the Problem: making relatives in chthluceno, a work written by Donna Jaenne Haraway, a biologist and philosopher who is a reference in subjects such as science fiction, anthropology, technoscience, among others. After this study, it is possible to verify whether the product is in fact a game and how it would be an experiential game through the player-avatar relationship.

Keywords: Death Stranding; game; connectivity; avatar

INTRODUÇÃO

Os jogos eletrônicos de computador e videogames estão cada vez mais presente na vida da população mundial. No Brasil, estima-se que em 2023, a quantidade de usuários em contas *gamer* ultrapassa a casa dos 100 milhões, um valor maior que os usuários da Coreia do Sul, Reino Unido e Canadá. O mundo real não oferta prazeres e vivencias que os jogos digitais oferecem. Com uma realidade massiva, o desejo de viver certas experiências, desafios e vínculos sociais com tanta facilidade pode ser primordial. E de fato, é imprescindível para nós seres viventes o desejo da experiência, principalmente as experiências que na vida real não existe a possibilidade de existência.

Entre todas as tecnologias já utilizadas, nenhuma, até então, submergiu a experiencia em tantos sentidos, e digo isso em seu sentido literal. Quando os jogadores disponibilizam horas do seu dia a consumir tal produto, pelo menos três dos cinco sentidos são utilizados, a visão com os elementos gráficos dispostos em uma tela; a audição, os jogos apresentam trilhas sonoras e também o áudio 3D; e por fim o tato. O tato nos jogos é o que realmente o destoa de tudo já criado, até mesmo os filmes, com tantos efeitos sonoros e visuais não permite tal experiência.

Referindo-me ao tato quero dizer os comandos, pois jogos são em sua essência responder, aprender e seguir comandos, caso isso não seja realizado o resultado será a sua morte em este

CIACT/SAD 09

mundo novo que aparece em seu *display* mais uma vez outras criações, seja o livro, o rádio, a televisão, não irão te oferecer a possibilidade de viver e sobreviver em uma narrativa.

O jogo usado como foco de estudo neste artigo será *Death Stranding*, lançado em 2019 para Playstation e desenvolvido por Hideo Kojima dono da empresa desenvolvedora de jogos chamado *Kojima Productions*. Sendo assim, o artigo irá trabalhar conceitos, tais como, o caráter de “jogo de experiência” sondando conceitos a cerca do que é um jogo; a relação criada entre o jogador e o avatar, assim como conceito de conectividade apresentado no jogo. Vale a ressalva que, estudos ainda estão sendo feitos para analisar outros aspectos do jogo, portanto, o presente artigo ainda não abrange todos os conceitos que até então foram ponderados.

JOGOS ELETRÔNICOS: METAS, REGRAS, SISTEMA DE FEEDBACK E PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA

Os jogos eletrônicos apresentam diferentes gêneros e complexidades tecnológicas, todavia, quando essas são colocadas de lado, quatro características serão necessárias para definir os jogos eletrônicos: meta, regras, sistema de feedback e participação voluntária, McGonigal (2011). 1) metas: as metas são resultados ou conquistas específicas que os jogadores vão se esforçar para concluí-lo, cria um senso de objetivo. É uma forma de orientar a participação do indivíduo dentro desse novo mundo virtual, que apesar de vasto, tem suas limitações. 2) regras: as regras são utilizadas para limitar meios diversos do jogador ao atingir uma meta, conseqüentemente, os jogadores serão estimulados a explorar novas possibilidades para atingir a sua meta por meio da criatividade e pensamento estratégico.

Sabendo que, mesmo que em um mundo virtual, para incentivar que uma meta seja alcançada, ou até mesmo para saber o quanto falta para concluí-la, é preciso saber o seu progresso, os jogos eletrônicos irão apresentar um sistema para repassar algumas noções ao jogador. 3) Sistema de *feedback*: esse sistema em tempo real além de fornecer motivação para continuar jogando, pode apresentar o quão perto os jogadores estão de atingir uma meta. Esse sistema pode ser por meio de pontos, níveis, placar, barra de progresso, ou até mesmo algo mais simples, como apenas uma frase para determinar um objetivo, “O jogo termina quando...”.

CIACT/SAD 09

Por fim, a última característica. 4) Participação voluntária: para que a participação voluntária se realize, o jogador tem que conscientemente e voluntariamente aceitar, a meta, as regras e o feedback. Aceitar esse “contrato” estabelece uma base comum para todos os jogadores. A liberdade que o jogador tem de entrar e sair de um jogo por vontade própria também corrobora para que exercer um trabalho desafiador e estressante seja mais leve e prazeroso.

As quatro características que estabelecemos, a priori, primordiais nos jogos eletrônicos são definidos por Jane McGonigal, uma autora americana que além de pesquisadora trabalha como desenvolvedora de jogos. McGonigal (2011), então, propõe que:

Todo o resto é um esforço para consolidar e fortalecer esses quatro elementos principais. Uma história envolvente torna a meta mais sedutora. Uma complexa métrica de pontuação torna o sistema de feedback mais motivador. Conquistas e níveis multiplicam as oportunidades de vivenciar o sucesso. Jogos multiplayer e para multidões podem tornar a experiência de jogar mais imprevisível e prazerosa. Gráficos imersivos, sons convincentes e ambientes em 3D aumentam nossa atenção ao trabalho que estamos fazendo no jogo. E algoritmos que aumentam as dificuldades à medida que jogamos são apenas formas de redefinir a meta e introduzir regras mais desafiadoras (MCGONIGAL, 2011, p. 34).

Death Stranding apresenta todos esses aspectos, a final, por mais que o jogo exprime particularidades do cinema, e não seria para menos, pois, todos os personagens do jogo são atores renomados de Hollywood, que, por meio de tecnologias de captura de movimento, esses atores trazem vida aos personagens da narrativa criada por Kojima. Sabendo que, é possível encontrar todos os 4 requisitos para ser denominado um jogo, não há dúvidas. *Death Stranding* é um jogo.

No universo de *Death Standing*, a humanidade encara as consequências do que seria a 6ª onda de extinção, denominado **Death Stranding**. O mundo que até esse episódio, estaria inteiramente conectado graças a internet, foi bombardeado por esse fenômeno de explosões misteriosas marcando o apagamento de diversas civilizações, por conta das explosões estradas foram destruídas e os terrenos de fácil acesso se tornaram irregulares e perigosos, o espaço tempo foi alterado, novas substâncias foram descobertas, novas espécies, novas condições climáticas, tudo mudou, e nenhuma forma das pessoas se conectarem.

O mundo agora é um lugar muito perigoso, desconhecido pois foi um fenômeno inusitado, sem aviso prévio que iria acontecer, e com tantas coisas novas, havendo muito que precisa ser

CIACT/SAD 09

aprendido e descoberto. No jogo essa história será passada nos Estados Unidos após esse fenômeno, aí temos o nosso mapa, todo o mundo virtual do jogo se passa nesse lugar e nessa condição de novidade e perigo.

O jogador agora tem uma persona para assumir seu papel, Sam Bridges, um entregador de pizza, o personagem principal, o herói dessa narrativa, e como todo bom herói, Bridges terá suas características especiais, logo, ele tem um propósito muito maior. Sam tem um papel a cumprir, consequentemente o jogador tem uma meta, uma meta estabelecida no logo no início do jogo, conectar a América e salvar o mundo.

Sam Bridges não era um simples entregador, mas sim o dono dessa empresa que tenta fazer entregas nesse novo mundo. Sendo um dos poucos que consegue realizar a difícil meta, Bridges tem que entregar um dispositivo criado para conectar pequenas “cidades” que, de alguma forma ainda não foram aniquiladas, a uma nova rede desenvolvida com os novos recursos presentes no planeta. As cidades precisam se conectar para compartilhar os estudos realizados do Death Stranding, para criar novas soluções e entender melhor o fenômeno.

Vale a ressalva que, Bridges não é apenas especial, Sam é filho adotivo da presidente do que sobrou do antigo governo americano, Bridget Strand, e como a mesma veio a falecer, Bridges precisa atravessar, de costa a costa, tudo que sobrou do território estadunidense, ele deve fazer isso para salvar a filha legítima da presidente morta. Perceba que, como Sam Bridges irá atravessar toda extensão dos Estados Unidos, no jogo, UCA (Cidades Unidas da América), aos poucos, irá perpassar por essas cidades e reconecta-las, mas como Death Stranding é um jogo, regras serão estabelecidas.

Essas regras, que existem para limitar como a meta será atingida, serão os materiais que são disponibilizados ao herói, para auxiliá-lo em sua jornada atravessando esse território, equipamentos para escaladas, cordas, botas, escadas, spray que revitaliza a condição da carga que será entregue nos destinos estabelecidos, entre outros. Para criar mais equipamentos é necessário coletar materiais durante sua jornada, conectar mais “cidades” para que novas ferramentas sejam descobertas para deixar sua jornada menos conturbada, aqui então entra o sistema de feedback.

O jogador precisa estar motivado, sim o jogador, Sam Bridges só irá conseguir salvar a o mundo

CIACT/SAD 09

se o jogador se sentir incentivado o suficiente, pois é um caminho muito extenso, difícil e inexplorado. McGonigal (2011) apresenta que esse sistema pode ser por meio de níveis, pontos, placar ou barra de progresso, ou uma simples frase, como citado no início desse bloco. O jogo tem um sistema de índice total, nesse quesito, ao fim de uma entrega, um sistema aparece com dados do tipo, a carga total carregada, a distância percorrida, número de carga entregue, tudo isso será usada como uma contagem o nível do portador, como mostrado na imagem abaixo, uma forma de aumentar o status de Sam ao realizar seus serviços.

Figura 1 - Episódio 3: Fragile, pedido 20 Ancião.

A cada cidade conectada a rede, como vista na figura 2, no mapa do jogo a região terá uma nova cor, logo, quando mais conexões, mais próximo a outra costa. Definitivamente não é uma barra de progresso, mas pode apresentar um aspecto parecido, mas não será porcentagem, e sim, novos laços, ou até mesmo nós, na nova rede.

CIACT/SAD 09

Figura 2 - Episódio 3: Fragile, pedido 20 Anciã

Outro modo de perceber seu progresso e ser incentivado a salvar o mundo é que, em *Death Stranding*, ao conectar essas unidades a rede, Sam Bridges receberá e-mails, figura 3, por essas pessoas, felizes por fazer parte de uma nova conexão, onde é possível acessar outros estudos, conhecimentos, e teorias acerca do fenômeno inusitado. Caso um obrigado não seja o suficiente para animar o jogador, existe um outro sistema considerável. O nível do portador fará com que o jogador tenha noção do seu progresso e desenvolvimento no jogo, assim como, eventualmente, seus equipamentos poderão ser melhorados, novas tecnologias serão descobertas, novos equipamentos criados, estradas poderão ser construídas, veículos, sistema de tirolesa, basta apenas que o jogador se esforce mais e colete mais materiais durante sua jornada.

CIACT/SAD 09

Figura 3 - Episódio 3: Fragile, pedido 20 Anciã

Nesse sentido, a participação voluntária do jogador será aceitar todos os elementos anteriores, e ter a sua liberdade para chegar ao outro lado da costa como bem entender, conectando é claro todas as unidades. Não fazer as conexões não é possível, essa é a principal mensagem do jogo, o mundo precisa estar conectado e fazer relações, a coleta de materiais pode até ser dispensada em certo grau, por meio de reciclagem e por concluir seus serviços é possível obter mais materiais, porém, não o suficiente para estradas, mas o suficiente para traçar rotas e atravessá-las, mesmo que de uma forma mais laboriosa.

Logo, em *Death Stranding* apesar de nos deparar com atores, somos capazes de perceber ao longo do jogo os requisitos necessários para que seja denominado como tal. O jogo causou sim um certo desconforto em alguns jogadores, mas cumpre as definições de um jogo. Hideo Kojima irá completar 40 anos em sua carreira com Videogame e usou seu conhecimento para criar algo diferente. O jogo é bem trabalhoso, porém “os jogos nos deixam felizes porque são um trabalho árduo que escolhemos para nós mesmos, e, no fim das contas, quase nada nos dá mais felicidade do que o bom e velho trabalho árduo.” (MCGONIGAL, 2011, p. 41)

Enquanto o jogador estiver preso a narrativa, e se sentir feliz por ver os resultados de seu esforço, o jogo cumpriu o seu papel, e eventualmente chegará o fim do jogo, que assim como as histórias, apresentam um fim. Definitivamente, *Death Stranding* tem características particulares, assim como a relação que o jogador irá ter com seu avatar, Sam Bridges, e no próximo bloco um pouco

CIACT/SAD 09

dessa relação será esclarecida.

A RELAÇÃO INTERATOR-AVATAR NOS JOGOS

O vocábulo avatar no contexto dos jogos eletrônicos pode ser compreendido como um usuário/interator que será representado em ambientes virtuais. Segundo Machado (2002), o termo *avatar* veio originalmente da mitologia hindu, nesse contexto, o corpo era designado temporariamente a um deus quando visitava a terra. O termo *avatara* significava “passagem para baixo”, e a primeira vez utilizada foi para uma representação visual do usuário no ciberespaço, quem utilizou foi Chip Morningstar em 1985, em *Habitat*. Assim, o avatar é uma exibição imagética digital de cada jogador dentro de um jogo. O avatar dentro dos jogos eletrônicos, é resultado de uma espécie de “necessidade” que não seria suprida pelas as outras tecnologias, mesmo essas as mais recentes do que livros, tal qual o cinema.

A experiência da imagem resultante do mundo digital é, para além de seus processos internos, ocultos para o jogador, semelhante e diferente em alguns aspectos da imagem do cinema. A partir dos anos 1990, como comenta McMahan (2003), fortaleceu-se a tendência de produzir jogos tridimensionais em perspectiva, o que implicou na existência de uma câmera que se desloca no espaço navegável do jogo. Esse olho digital nem sempre se confunde com o olhar do sujeito espectador do cinema, pois, no jogo, impõe regimes de agenciamento segundo a ligação do jogador com o mundo digital e, desse modo, não é uma câmera imaterial estrangeira ao mundo, mas justamente, ao se expor à ação do mundo digital através de um avatar, é presença ao ambiente. No entanto, esse desejo de entrar no filme foi justamente desenvolvido ao longo do século XX e deixou heranças para o mundo virtual. Em coerência com isso, as estruturas cinematográficas de configuração da imagem são constantemente evocadas para se referir à visão nos games (MENEQUETTE, 2010, p. 93).

Nos jogos digitais, diferentemente do cinema ou dos romances literários, podemos experimentar a sensação de decisão ou escolha, essa noção será justamente o motivo em que os videogames irão ocupar cada vez mais o espaço de lazer de muitos indivíduos. Arlindo Machado, foi um professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC-SP, o mesmo explica em um artigo chamado “Regimes de Imersão e Modos de Agenciamento” o agenciamento, que seria essa sensação descrita, a liberdade do ambiente virtual a ser explorado, a escolha dos movimentos, quais missões concluir primeiro, qual caminho percorrer, etc. Agenciar seria, nesse sentido, “experimentar um evento como o seu agente, como aquele que age dentro

CIACT/SAD 09

do evento e como o elemento em função do qual o próprio evento acontece.” (MACHADO,2002, p. 2)

Vale ressaltar que esse agenciamento terá limites, o jogador não é um senhor absoluto que controla todos os acontecimentos, a barreira será criada pelas limitações da programação desenvolvida para a criação do jogo. Todavia, esse agenciamento precisa de sistemas que sejam interativos, e que são capazes de reagir ou responder às ações que feitas pelo o usuário.

No video game, a intervenção do interator é uma exigência do sistema e sem ela não há acontecimento possível, enquanto nas narrativas, digamos assim, “passivas”, o espectador ou leitor deve deixar os eventos seguirem seu rumo predeterminado e toda ação que se requer deles está restrita apenas ao plano psicológico ou mental (interpretação, identificação com as personagens etc.) (MACHADO, 2002, p. 2).

Uma análise que merece uma atenção é o fenômeno descrito por Machado (2002) que, devido a esses ambientes tecnológicos de imersão o agenciamento seria algo definido por ele como a *hipérbole do sujeito*, para o professor, seria uma espécie de narcisismo radical e autorreferenciado, onde, a identificação do sujeito com ele mesmo seria a única possível. Quando no cyberspaço o interator sempre irá se inserir nos ambientes como o *sujeito*, é comum perceber nas falas dos jogadores se referindo às personagens em primeira pessoa. Isso acontece pois, em grande parte dos vídeos games, o jogador irá se inserir no jogo como se fosse um agente visualizador.

Essa visualização ocorre de duas formas nos jogos; em primeira pessoa que seria a câmera subjetiva, uma “mais imersiva”, onde as imagens vão coincidir com a visão do personagem com o olhar do jogador, e a segunda forma seria em terceira pessoa, que nesse caso, seria a câmera objetiva, aqui se separa o jogador de sua representação, conseqüentemente, o interator é um observador externo e faz do personagem uma espécie de álter ego do próprio jogador. Dessa forma, nos meios digitais, haverá dois princípios de imersão, como observador, de uma vista externa; e através de um efeito de câmera mais subjetiva, de um ponto de vista interno.

O interessante aqui será perceber que em *Death Stranding*, o jogador terá em certos momentos a liberdade de escolher entre essas duas formas de visualização. Durante o jogo, o jogador terá que alternar entre essas duas visões, pois, para acalmar o BB, é necessário mudar de visão, nesse caso, a visão em primeira pessoa, visto que, para visualizá-lo em sua barriga e desacoplá-lo afim

CIACT/SAD 09

de acalmá-lo, o jogador tem que fazer essa troca de ponto de vista. Outra possibilidade dessa visualização é se orientar onde a entrega tem que ser feita.

Figura 4 - Episódio 3: Fragile, pedido 20 Ancião.

Figura 5 - Episódio 3: Fragile, pedido 20 Ancião

Nos momentos de *cut scene*, também há as duas formas de visualização, a visualização como observador irá ocorrer nos momentos em que a narrativa será desenvolvida sobre Sam Bridges e sobre os outros personagens que estão presentes na obra. Todavia, quando terminamos uma entrega, o jogador terá acesso a uma espécie de dormitório para recuperar energias para a próxima aventura, e conseguir alguns equipamentos a partir de fluidos e excretos de Bridges e em um momento o jogador terá uma outra visão, como a da câmera subjetiva.

CIACT/SAD 09

Quando finalizado esse processo, e no momento da cena em que Sam está saindo desse dormitório e voltando à superfície, Bridges reconecta o BB em seu equipamento, pois o BB que se encontra em uma capsula, recupera suas energias dentro do mesmo local, porém não junto de Sam. A cena que se segue nessa reconexão são visões do BB quando ainda era apenas um experimento, essas visões são no efeito de câmera subjetiva, ou seja, primeira pessoa, o interator tem a sensação de estar dentro de uma cápsula observando e ouvindo as interações dos personagens que estão presentes na cena para entender um pouco mais o passado desse BB.

Retomando ao avatar dentro de um jogo, para além dos modos de visualização, existem também duas linhas de divisão, apesar de abstratas para a existência do avatar no mundo digital, e de certa forma, influencia na ligação que é feita entre interator-avatar, assim os dois casos seriam:

1. segundo seu surgimento, ou seja, se (a) o personagem já existia em um mundo narrado, possuía um passado e uma personalidade na narrativa; ou se, ao contrário, (b) é criado pelo jogador no momento em que a história desse ser se inicia; e 2. segundo sua persistência, isto é, se (a) existe de antemão um conflito bem delineado a ser resolvido – e é essa a curiosidade que leva adiante as ações narrativas – que, então, uma vez finda a jornada do herói, não permitirá mais que o jogador possua poder sobre o avatar, o que quer dizer que a narrativa opera de modo homólogo à história de um livro tradicional; ou se (b) o conflito motivador do jogo não possui final (game over), mas é um perpétuo meio, e a atividade do avatar, nas mãos do jogador, se prolonga segundo a emergência de uma situação narrativa (MENEGUETTE, 2010, p. 99).

Em *Death Stranding*, o avatar se encontra no primeiro caso, Sam Bridges já existia nesse mundo, com um passado e uma personalidade, e por isso, não é possível fazer a criação do personagem, entretando, a ligação realizada com o avatar continua sendo forte, pois essa é desenvolvida pela narrativa, e não somente pela mesma, pois haverá mecanismos utilizados para que essa ligação interator-avatar seja firme. Para além das possibilidades de alternância de visão no jogo, que passa a sensação que podemos experimentar do jogo em todas as possíveis visualizações, e a interação com o BB, tem também as tecnologias de controle do próprio Sam Bridges.

Em geral, jogadores tem a liberdade com a locomoção do avatar, correr, andar para direita, ou para a esquerda, pular, andar em círculos, etc. Tudo isso faz parte de controles possíveis para o avatar, porém, em *Death Stranding* existe um controle ainda mais “preciso”, que causa a imersão de ser Bridges. Sam precisa fazer entregas em todo o continente americano como já dito, e o mesmo enfrenta terrenos alterados de difícil escalada ou de se equilibrar, sabe-se também que, por Bridges ser um dos poucos a conseguir realizar esse trabalho, conseqüentemente, imagina-se

CIACT/SAD 09

que o mesmo tem que carregar grandes quantidades de materiais, equipamentos e outras entregas solicitadas.

De fato, Bridges geralmente se encontra com bagagens muito pesadas, então um sistema será feito por Kojima para deixar essa jornada mais real, já que o intuito do mesmo é que o jogo seja de experiência. Sendo assim, o sistema terá limite de peso, que caso ultrapassado Bridges ficará cansado mais rápido, esse sistema poderá ser alterado com melhorias do equipamento, ou até mesmo trenós de cargas que serão liberados ao longo do jogo. Contudo um limite peso de carga não seria o suficiente para tornar o ato de fazer entregas em um cenário pós apocalíptico uma experiência, então algo diferente será feito.

Sam Bridges tem equilíbrio, algo fundamental para nós seres humanos, se você não tem equilíbrio, conseqüentemente irá cair, e se você cair com alguma coisa sendo carregada, o mesmo pode ser danificado. Tudo isso acontece dentro do jogo, tanto na forma desenvolvida para Playstation, quanto na versão para Windows, o interator precisa fazer que Sam tenha equilíbrio quando o mesmo está andando, correndo, escalando ou passando por um rio, que vale ressaltar que dependendo da profundidade, Bridges será levado pela correnteza, e seus objetos serão danificados aos poucos.

Como o jogo é feito por atores, e, foi utilizada uma tecnologia de captura de movimento para que os personagens ganhassem vida nesse mundo virtual, Norman Reedus, ator que deu vida ao personagem Sam Bridges, teve que simular inúmeras quedas, é muito simples cair em *Death Standing*, e é exatamente esse o ponto, não que seja simples cair no jogo, no caso, como Kojima quer que o jogo de experiência, é preciso torná-lo parecido com o real, e na realidade, se fosse necessário carregar tantas coisas pesadas, também seria fácil perder o equilíbrio.

CIACT/SAD 09

Figura 6 - Episódio 3: Fragile, pedido 20 Ancião

Se faz necessário explicar que, o traje que é usado por Sam Bridges permite que seja acoplado objetos para entrega em todo seu corpo, nos ombros, nas pernas, entre outros, então, é preciso também fazer uma boa distribuição de peso, pois se pesar mais de um lado, Sam Bridges irá pender para o lado mais pesado, e perderá o equilíbrio, assim, ao se locomover no jogo, o jogador obrigatoriamente terá que fazer que Bridges se incline para o lado oposto, uma forma de compensar o peso.

Dessa forma, apenas o avatar terá suas tecnologias que fazem com que essa experiência de fato aconteça, como visto o avatar tem sistema de peso, de equilíbrio, e por fim, mas não menos importante, Sam terá uma barra de estamina, que é possível ser restaurada com interações para o descanso de Bridges, ao sentar massageando os ombros, dormir, etc., e claro os abrigos como foi comentado anteriormente. Sam tem recursos como uma garrafa que o acompanha, mas na verdade com um energético, conhecido por muitos jogadores, da marca *Monster*.

CIACT/SAD 09

Figura 7 - Episódio 3: Fragile, pedido 20 Ancião.

A CONECTIVIDADE NO ANTROPOCENO

No jogo *Death Stranding*, é possível perceber um conceito que é trabalhado integralmente durante toda a narrativa do jogo, esse seria a conectividade. Para a própria continuidade do jogo, esse se faz presente ao conectar outras pessoas a rede quiral que é possível chegar à outra costa, essa que, como descrito no artigo, é uma das principais missões do jogo.

No decorrer do jogo fazemos amizades, conhecemos novas pessoas, criamos novas ligações. Todas as personagens que auxiliam Sam Bridges a conseguir o êxito de sua jornada tem histórias bem desenvolvidas e são indispensáveis para o sucesso de Bridges, esses, tornam o trajeto que precisa ser percorrido mais prático, agregam com conhecimento acerca do fenômeno Death Stranding, e ajudam, direta ou indiretamente, a trajetória do herói.

A intenção do autor Hideo Kojima é transmitir essa mensagem ao jogador que a fim de atingir metas, é necessário não estar sozinho. O caminho para que o bem em comum seja alcançado não é individual, é imprescindível a presença do outro, apenas assim, ao fazer ligações, é possível vencer as advertências que encontramos no caminho.

Donna Haraday, uma filósofa e zoóloga estadunidense, assim como, professora no Departamento de História da Consciência e no Departamento de estudos Feministas na Universidade da Califórnia, também discute conectividade. Haraday em seu livro “Ficar com o problema: fazer

CIACT/SAD 09

parentes no Chthuluceno” aborda uma concepção que em tempos de urgência, precisamos fazer uma conexão não apenas entre humanos, mas sim, entre todas as espécies:

Estes tempos chamados de Antropoceno são tempos de urgências para todas as espécies, inclusive a humana. São tempos de morte e extinção em massa, de desastres sucessivos, cujas especificidades imprevisíveis têm sido entendidas insensatamente como a própria incognoscibilidade. São tempos de recusa: recusa de saber e de cultivar a capacidade de responsabilidade, recusa de estar presente diante da catástrofe que se precipita no tempo, desviando o olhar de maneira inaudita (HARADAY, 2023, p. 70-71).

É possível perceber que, ambos autores estão trabalhando com cenários de fim de mundo, mesmo que o mundo de *Death Stranding* seja fictício e Haraday fala de acontecimentos reais, para que a ficção seja criada é necessário partir primeiro da realidade. Em ambos esses cenários apocalípticos, se faz presente a necessidade de pensar em conjunto, apenas assim é possível garantir que perpetuemos a existência dos indivíduos em geral e evitemos passar por complicações diante tanta destruição da vida na terra.

O fim de espécies não irá acontecer tal qual a narrativa de *Death Stranding*, mesmo não sabendo como o fim do mundo de fato acontecerá, ainda é possível trabalhar para que não aconteça por culpa exclusiva de uma espécie. O antropoceno é o nome dado a uma época geológica, a qual nos situamos, que é caracterizado pelo impacto do homem na terra, e para além disso, por um ambiente que não foi criado por nós, mas sim dado a nós, e como Haraday (2023) comenta, tomar algo que antes nos foi oferecido, vai envolver um tipo específico de pensar “entre”.

Em suma, se algo nos foi dado, alguma espécie foi necessária para que hoje a pessoa ocupe o espaço que hoje ocupa, por isso a ideia de se conectar com outras espécies se faz presente. Se não chegamos aqui sozinhos, não iremos sair desse conflito sozinhos, “Isso não requer fidelidade, muito menos submissão, mas um tipo particular de lealdade, em resposta à confiança da mão estendida.” (HARADAY, 2023, p. 68). Para grandes resultados é preciso que grandes movimentações sejam feitas, essas só acontecerão através da conectividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo foi possível perceber os quesitos necessários para definir uma obra como um

CIACT/SAD 09

jogo, que seriam esses, metas, regras, sistema de feedback e participação voluntária, e como é possível percebê-lo no jogo *Death Stranding*, que, apesar de características cinematográficas, por apresentar os conceitos apresentados, pode e deve ser classificado como um jogo. Outra análise que estará presente no estudo é a relação interator-avator, importante nos jogos eletrônicos, pois, o avator é a representação imagética do jogador dentro de um jogo.

O artigo apresenta também a técnica utilizada no controle do avator que foi criada com o intuito de tornar a experiência de fazer as entregas mais “real”, visto que, desde o início da criação do jogo, o diretor presava por essa vivência, não obstante, essa será sua denominação, “jogo de experiência”. Nesse artigo não se irá abranger todas as estratégias utilizadas para alcançar esse caráter particular, a análise feita discorre acerca do avator e como esse interage com o mundo ficcional por meio da mecânica interativa do jogo.

REFERÊNCIAS

HARADAY, Donna. *Ficar com o problema: fazer parentes no chthluceno*. São Paulo: N-1 Edições, 2023.

MACHADO, Arlindo Machado. Regimes de Imersão e Modos de Agenciamento. *Portcom*.

Disponível em

<<https://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/9131a28436128d20687f11f8e2bf62e8.pdf>>. Acesso em: <03/04/2024>.

MCGONIGAL, Jane. *A realidade em jogo: por que os games nos tornam melhores e como eles podem mudar o mundo*. Rio de Janeiro: Best Seller, 2012 – Kindle Edition.

MENEGUETTE, Lucas Correia Meneguette. Realidade virtual e experiência do espaço: imersão, fenomenologia, tecnologia. *Sapientia*. Disponível em <

<https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/18261/1/Lucas%20Correia%20Meneguette.pdf>>.

Acesso em: <03/04/2024>.

CIACT/SAD 09

Como citar este texto:

SANTOS, João P. R.; GOMES, Sabrina R.; MOREIRA, Wagner. Death Stranding: autopoiese, experiência e conectividade. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-18.